

El proyecto de Ley que busca modernizar la Ley de Compañías

Por: **Verónica Romero D.**

Magíster en Relaciones Internacionales

La Ley de compañías fue promulgada en el año 1964, con el fin de regular el ámbito societario en el país en un solo cuerpo normativo. En la actualidad la globalización y la era tecnológica han creado sin duda alguna, un mundo societario completamente diferente y más dinámico de aquel de la década del 64.

Estos desafíos y nuevos avances han evidenciado obviamente que la actual Ley de Compañías necesita una reforma que se adapte a dichos cambios, es decir que de una u otra manera, evolucione a una norma mucho más dinámica y versátil, pero sin perder su esencia regulatoria.

El pasado mes de octubre del 2020, la Asamblea Nacional aprobó el texto final del “Proyecto de Ley de Modernización a la Ley de Compañías”; el cual fue enviado formalmente a la Presidencia de la República para los fines pertinentes. Actualmente el Presidente de la República ha realizado objeciones parciales al proyecto de ley, sin embargo, de acogerse dichas objeciones este cuerpo normativo estaría próximo a ser promulgado; pero ¿cuáles son algunos de los cambios más relevantes y retos que trae consigo este proyecto?

El Artículo 2, inciso final de la actual Ley de Compañías reconoce a la compañía accidental o cuentas de participación como especie societaria; pero pese a ello y dado más a su naturaleza mercantil, y que esta se basa más en la convención de las partes y por tal motivo están exentas de las formalidades establecidas para las compañías, este proyecto de Ley propone que dichas sociedades sean reguladas por el Código de Comercio, eliminando así la confusión entre compañía (sociedades con personalidad jurídica propia) y sociedades mercantiles *per sé*.

Con respecto al objeto social, se elimina el objeto social único, es decir que las compañías podrán implementar diversas actividades económicas.

El acceso a la información, actualmente los accionistas solo tienen derecho a obtener copia certificada de balances generales, estados de pérdidas y ganancias, memorias de los administradores, entre otros; este proyecto propone que los accionistas al igual que los socios puedan examinar los libros sociales de la compañía, así como los documentos relativos a la administración social.

En cuanto a la oposición a terceros, el proyecto propone eliminar el régimen de oposición de terceros en algunos actos societarios tales como: cambio de denominación, cambio de domicilio, disminución de capital, convalidación y disolución voluntaria y anticipada.

Envío de Información, el proyecto de Ley busca simplificar la información que las compañías deben enviar anualmente al Ente de Control (Superintendencia de Compañías). En cuanto a socios o accionistas extranjeros, se establece que cierta información requerida anualmente sea presentada ante las autoridades tributarias nacionales o ante la Superintendencia de Compañías, con el fin de evitar la duplicidad de presentación de información.

Para la constitución y participación en compañías limitadas, se permitirá a las sociedades extranjeras ser socias de compañías limitadas nacionales.

Las Juntas Generales de socios o accionistas cambian radicalmente, siendo éste, uno de los aspectos más novedosos del proyecto de Ley, por ejemplo, elimina la diferenciación entre juntas generales ordinarias y extraordinarias, aspecto que muchas veces provocaba confusión entre los administradores de las compañías.

Igualmente, las Juntas Generales Universales podrán ser realizadas por vía telemática, en ese caso el socio o accionista deberá previamente comunicar vía correo electrónico al Presidente o Secretario de la Junta su consentimiento para la celebración de la misma con carácter universal. Dicho consentimiento deberá ser anexado al expediente. En cuanto al acta de Junta, en la lista de asistentes deberán constar los socios u accionistas que comparecen en dicha calidad y su respectivo consentimiento. El acta deberá ser suscrita por el Presidente y Secretario de la Junta, conjuntamente con el resto de socios o accionistas comparecientes físicamente, caso contrario las resoluciones de la Junta acarrearán nulidad.

Adicionalmente el proyecto de Ley introduce un nuevo tipo de Junta: las Juntas No presenciales, las cuales otorgan la posibilidad a los accionistas de adoptar decisiones directas, sin necesidad de que exista instalación de sesión formal, esto en función del principio de la buena fe. Para el efecto, el Representante Legal en la convocatoria deberá señalar los puntos sobre los cuales estos deberán emitir sus votos, el plazo dentro del cual deberá realizarse dicha votación (que no podrá ser superior a los cinco días contados a partir de la fecha de la convocatoria), y adjuntará toda la documentación necesaria para el análisis y decisión de cada punto.

Con respecto a las disoluciones voluntarias, estas también presentarían un cambio importante, debido a que estas ya no estarán sujetas a una resolución aprobatoria previa de la Superintendencia de Compañías, así como tampoco a ninguna publicación. La escritura pública de disolución voluntaria se inscribirá directamente en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía.

En fin, existen muchos otros aspectos y puntos interesantes que se pueden analizar de este proyecto de ley, pero por fines pragmáticos se han puntualizado solo algunos de ellos como referencia.

Se debe considerar y tener en claro que el panorama mundial societario se encuentra en una constante evolución, los factores predominantes en las relaciones comerciales actuales demandan una actualización de nuestro marco normativo societario. La Ley de Compañías Ecuatoriana necesita una modernización, precisamos ajustar la realidad societaria a un cuerpo normativo ágil, práctico y factible.

Esperemos que este proyecto cristalice todos estos requerimientos.

Compártelo:

- [X](#)
- [Facebook](#)
-

Relacionado

[La llegada de las S.A.S., un reto para las administraciones tributarias](#)15 julio, 2020En «Sin categoría»

[Cuentas Financieras de no residentes](#)28 septiembre, 2020En «Sin categoría»

[La Ley de Palma Aceitera](#)5 agosto, 2020En «Sin categoría»

Publicado por [sanojuicioec](#)1 diciembre, 2020